

Procedimento de Abertura de Projetos, Centros de Custos e Centros de Custos e Proveitos

Índice

1. Objetivo.....	1
2. Âmbito.....	1
3. Procedimento.....	2
3.1. Definição do Procedimento.....	2
3.1.1. Abertura de projetos financiados.....	2
3.1.1.2 BPMN.....	3
3.1.2 Abertura de projetos à fatura.....	4
3.1.2.2 BPMN.....	5
3.1.3 Centros de Custos e Centros de Custos e Proveitos.....	5
3.1.3.2 BPMN.....	6
3.2. Abertura do procedimento em Sigest.....	6
4. Siglas e abreviaturas utilizadas.....	8

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo principal descrever as atividades e tarefas desenvolvidas pelo INEGI – Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial no âmbito da compreensão do Procedimento de Abertura de Projetos, sendo este dividido em “Abertura de Projetos Financiados”, “Abertura de Projetos à Fatura”, “Centros de Custos” (CC) e “Centros de Custos e Proveitos” (CP).

2. Âmbito

Aplica-se ao procedimento de abertura de todas as atividades (PR, CC e CP).

Distingue-se as diferentes atividades como:

- Projeto (PR): caracteriza-se por ter um âmbito e objetivos específicos, com um período de execução delimitado e orçamento adequado a essas especificidades e que abarque a totalidade do trabalho.
- Centro de Custos e Proveitos (CP): abrange prestações de serviços que sejam feitas de forma consistentes e, normalmente, contínua sob supervisão de um responsável. Ao contrário dos projetos, estas atividades são tipicamente plurianuais e tem de apresentar um orçamento de base anual, cujo resultado e margem devem funcionar com objetivos a alcançar.
- Centro de Custos (CC): utilizados para acompanhar atividades de suporte, ou seja, sem terem o fim de angariarem receitas próprias. Apresentam um orçamento de base anual, o qual deve ser visto como teto orçamental (não impede que o orçamento seja repensado no decorrer do ano) e deve ter um responsável.

Existem diferenças na abertura do projeto, CC e CP, uma vez que:

- a abertura de projetos à fatura, CC e CP é feita pelos gestores de projetos e é muito similar em Sigest;
- a abertura de projetos financiados é de responsabilidade da coordenadora da Equipa de Projetos Financiados (CEPF).

Depois da CEPF criar os projetos financiados, os gestores de projeto devem fazer o orçamento interno.

3. Procedimento

3.1. Definição do Procedimento

Este procedimento é dividido em três ramos, a abertura de projetos financiados e a abertura de projeto à fatura, CC e CP.

3.1.1. Abertura de projetos financiados

As aberturas de projetos financiados podem ser divididas em 5 passos:

1. Candidatura
2. Aprovação da candidatura
3. Elaboração do financiamento do projeto interno
4. Aprovação da orçamentação interna
5. Abertura do projeto

1. O procedimento de abertura de projetos financiados começa com a submissão da candidatura pelo Gestor de Projeto (GP) da unidade do INEGI ao Diretor de Unidade (DU).

Após a avaliação e aprovação por parte do DU, a candidatura segue para nova avaliação e aprovação por parte do Conselho de Administração Executiva (CAE). Uma vez aprovada pelo CAE, a candidatura é então enviada à entidade financiadora, que procede à sua própria análise e decisão.

- a. Se este projeto não for aceite, o processo acaba.
- b. Se a candidatura for aceite, o processo é transferido para a CEPF.

2. Depois da candidatura ser aceite, a CEPF necessita de abrir o projeto em Sigest com o termo de aceitação e/ou do contrato de consórcio (depende do tipo de projeto).

Nota: Só é necessário termo de consórcio quando o cliente é do INEGI (serviços/unidades). Nos casos em que o cliente é externo (maior parte dos casos), é necessário o termo de aceitação e o contrato de consórcio.

3. A CEPF abre o projeto no SIGEST, onde faz o seu esqueleto:
 - a. Descreve o projeto financiado
 - b. Assinala e aloca o GP e colaboradores ao projeto
 - c. Designa a data de início e fim
 - d. Elabora o plano de afetação de horas

- e. Define o prazo (expectável) do projeto
- f. Classifica o projeto
- g. Determina a taxa de financiamento
- h. Indica o orçamento financiado
- i. Estabelece o responsável de GFA para o acompanhamento do projeto
- j. Unidades em Sigeigop: DPS, UMAI, UTAF, UMEC.
- k. A abertura de projetos deve ser avaliada como três categorias diferentes:
 - i. Atividade primária (PR financiado);
 - ii. Interesses económicos (PR fatura);
 - iii. Custos de estrutura (CC e CP).

Ao mesmo tempo que a CEPF preenche estes dados está em constante contacto com o GP.

Depois de preencher todos estes dados/informação no SIGEST, a CEPF contacta o GP para informar que o processo foi criado.

Do projeto criado, em Sigest, o GP elabora a orçamentação interna do projeto.

4. A orçamentação interna é revista e aprovada por um circuito: O SAFtec valida e aprova a orçamentação, passando, posteriormente, para a validação de DU, RP e RSAF (ordenado cronologicamente).

Se algum deles não concordar com a orçamentação, o GP tem que refazer.

5. Depois do orçamento interno ser aprovado, é criado automaticamente pelo sistema o “Código PR” do projeto.

Este código é constituído por 6 dígitos numéricos:

- os primeiros dois correspondem ao ano de abertura do projeto em SIGEST;
- os dois dígitos seguintes correspondem à unidade responsável pelo projeto;
- os últimos dois dígitos são números sequenciais (por exemplo, “01”, “02”, etc).

Depois do código ser atribuído considerar-se o projeto como aberto. Até este ponto, o projeto encontra-se em criação.

Se faltar algum passo/informação imprescindível quanto à fase de candidatura e/ou financiamento, o projeto não pode ser declarado como aberto.

Nota 1: Ver 3.2. para saber como proceder à abertura em Sigest.

3.1.1.1 BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Abertura de Projetos Financiados abaixo:

Figura 1 - BPMN Procedimento de Abertura de Projetos Financiados

3.1.2 Abertura de projetos à fatura

As aberturas de projetos à fatura podem ser divididas em 5 passos:

1. Contrato
2. Abertura do projeto no SIGEST
3. Elaboração da orçamentação
4. Aprovação da orçamentação
5. Abertura do projeto

1. O contrato é realizado entre o cliente e o INEGI.
2. Após o GP finalizar o contrato, abre o projeto no SIGEST.
 Nota 1: Colocar os campos da abertura de projetos.
 Nota 2: Unidades em Sigeigop: DPS, UMAI, UTAF, UMEC.
 Nota 3: Atividade, CC analítica, deve ser interesse económico.
3. O GP faz a orçamentação do projeto, que inclui a faturação e todos os custos inerentes ao projeto.
 Ver “Procedimento de Orçamentação”.
4. O SAFtec valida e aprova a orçamentação, passando, posteriormente, para a validação de DU, RP e RSAF (ordenado cronologicamente).
 Se algum deles não concordar com a orçamentação, o GP tem que refazer.
5. Depois da validação do contrato e orçamentação por todas as partes, é criado automaticamente pelo sistema o “Código PR” do projeto.
 Este código é constituído por 6 dígitos numéricos:
 - os primeiros dois correspondem ao ano de abertura do projeto em SIGEST;
 - os dois dígitos seguintes correspondem à unidade responsável pelo projeto;
 - os últimos dois dígitos são números sequenciais (por exemplo, “01”, “02”, etc).

Nota 2: Ao contrário dos Procedimentos de Abertura de Projetos Financiados, aqui não existe candidatura ou financiamento.

Nota 3: Ver 3.2. para saber como proceder à abertura em Sigest.

3.1.2.1 BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de Abertura de Projetos à Fatura abaixo:

Figura 2 - BPMN Procedimento de Abertura de Projetos à Fatura

3.1.3 Centros de Custos e Centros de Custos e Proveitos

O processo de CC e CP é dividido em 5 passos:

1. Contrato
2. Abertura do CC e CP no SIGEST
3. Elaboração da orçamentação
4. Aprovação da orçamentação
5. Abertura do CC e CP

1. O contrato é realizado entre o cliente e o INEGI.
2. Após a finalização do contrato, GP abre o CC e CP no SIGEST.
Nota 1: Colocar os campos da abertura de projetos.
Nota 2: Atividade, CC analítica, deve ser interesse económico.
3. O GP faz a orçamentação do CC e CP, que inclui a faturação e todos os custos inerentes ao projeto.
Ver “Procedimento de Orçamentação”.
4. O SAFtec valida e aprova a orçamentação, passando, posteriormente, para a validação de DU, RP e RSAF (ordenado cronologicamente). Se algum deles não concordar com a orçamentação, o GP tem que refazer.

5. Depois da validação do contrato e orçamentação por todas as partes, é criado automaticamente pelo sistema o “Código PR”.

Este código é constituído por 6 dígitos numéricos:

- os primeiros dois correspondem ao ano de abertura do CC e CP em SIGEST;
- os dois dígitos seguintes correspondem à unidade responsável pelo CC e CP;
- os últimos dois dígitos são números sequenciais (por exemplo, “01”, “02”, etc).

Nota 4: Ao contrário do Procedimento de Abertura de Projetos Financiados, aqui não existe candidatura ou financiamento.

Nota 5: Ao contrário dos Procedimentos de Abertura de Projetos, aqui as unidades não têm Sigeigop.

Nota 6: Ver 3.2. para saber como proceder à abertura em Sigest

3.1.3.1 BPMN

Apresenta-se o BPMN do Procedimento de CC e CP abaixo:

Figura 3 - BPMN Procedimento de CC e CP

3.2. Abertura do procedimento em Sigest

Em Sigest o colaborador deve seleccionar “Proj./CC/CCP/UN”, escolhendo "Projetos", "Centro de custos/proveitos" ou "Centro de custos" e procede-se à abertura em “Novo”.

Depois de criada, o colaborador procede à edição do PR, CC ou CP. Começando pela secção “Gerais” deve preencher os seguintes campos:

- “Sigla”;

- “Título”;
- “Unidade”, o colaborador deve escolher a unidade que se aplica ao projeto;
- “Gestor”, o colaborador deve selecionar o nome do gestor de projeto responsável;
- “SigeiGOP”¹, o colaborador deve aplicar sim ou não (no caso de CC e CP deve selecionar não);
- “Divisão em obras”, o colaborador deve selecionar sim ou não;
- “COD.”, o colaborador deve selecionar o código correspondente;
- “Área tecnológica”, o colaborador deve adicionar a área que se aplica o PR, CC ou CP;
- “Classificação”, o colaborador deve adicionar a classificação a que se aplica;
- “Descrição”, o colaborador deve detalhar o PR, CC ou CP (até 8000 caracteres);
- “Data de início”, o colaborador deve preencher “dd/mr/aaaa”;
- “Data de fim”, o colaborador deve preencher “dd/mr/aaaa”.

Na secção de “**Contabilístico**” o colaborador deve preencher os seguintes campos:

- “CC analítica”, o colaborador deve escolher entre “Atividade primária” (no caso de , PR financiado), “Interesse económico” (no caso de, PR fatura), “Custos de estrutura” (no caso de, CC e CP).
- “IVA dedutível”, o colaborador deve preencher a percentagem do IVA face ao PR, CC ou CP;
- “OVH faturação Unidade”, o colaborador não deve preencher no caso de usar o pré-definido para a unidade;
- “OVH faturação Central”, o colaborador não deve preencher no caso de usar o pré-definido para a unidade;
- “OVH despesas Unidade”, o colaborador não deve preencher no caso de usar o pré-definido para a unidade;
- “OVH faturação Central”, o colaborador não deve preencher no caso de usar o pré-definido para a unidade;
- “Artigo pré-definido para a faturação”, o colaborador deve selecionar o tipo de artigo (por exemplo, “Ação de Formação”, “Acompanhamento parques eólicos”, “Aluguer de espaços”, etc).

Na secção “**Outros**”, contém informação secundário acerca do PR, CC ou CP, devendo o colaborador preencher os seguintes campos:

- “Área de competência”, o colaborador deve selecionar a área (por exemplo, “Ambiente”, “Análise de tensões/ ensaios não destrutivos”, “Área de competência Design”, etc);
- “Clientes e parceiros”, onde o colaborador deve selecionar o tipo (se cliente ou parceiro) e a identificação, que corresponde a uma lista de nomes dos clientes ou parceiros;
- “Outras áreas de competência”, caso haja outras áreas o colaborador deve preencher este campo;
- “Mercado”, o colaborador deve selecionar uma opção (“Energia”, “Metalomecânica”, “Bens de equipamento”, etc).

¹ Unidades em SigeiGOP: DPS, UMAI, UTAF, UMEC.

Na secção “**Financiamento**”, se o colaborador tiver selecionado CC ou CP não tem nada a preencher. No caso de abertura de projetos financiados é a CEPF que deve preencher. Assim, esta e colaboradores a procederem a abertura de projetos, devem preencher os seguintes campos:

- “Cativa horas financiadas (projeto individual)”, deve selecionar “sim” ou “não”;
- “Entidade financiadora”, deve selecionar se “Não financiado” ou “Financiado”.

4. Siglas e abreviaturas utilizadas

BPMN	<i>Business Process Management Notation</i>
CEPF	Coordenadora da Equipa de Projetos Financiados
CC	Centro de Custos
CG	Controlo de Gestão
CP	Centros de Custos e Proveitos
DU	Diretor de Unidade
GFA	Gestão Financeira e Administrativa
GP	Gestor de Projeto
INEGI	Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial
PR	Projetos
RGFA	Responsável de GFA